

Ayol obrazining ichki olamini tasvirlashda psixologik yondashuv

Babajanova Nilufar Tajimuratovna [orcid: 0009-0007-6953-6152](https://orcid.org/0009-0007-6953-6152)
e-mail: nilufartajimuratovna@gmail.com

O‘zbekiston Milliy Pedagogika universiteti Ingliz tili nazariyasi va o‘qitish metodikasi kafedrası
dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek adabiyoti namunalarida ayol obrazining ichki dunyosini ifodalovchi psixologik tasvir shakllari, stilistik vositalar va hikoya qilish usullari tahlil qilinadi. Bevosita, bilvosita va umumlashtirib ifodalovchi psixologik tasvir shakllarining imkoniyatlari, birinchi va uchinchi shaxs nuqtayi nazarining badiiy kuchi, shuningdek, germeneytik va psixolingvistik tahlilning o‘rni ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: ayol obrazi, ichki olam, psixologik tasvir, ichki monolog, narrativ nuqtayi nazar, psixolingvistika, germeneytika.

Kirish

Badiiy matnning asosiy xususiyatlaridan biri uning to‘liq antropotsentrik xarakterga ega ekanligidir, ya‘ni har qanday badiiy asarda tasvirning asosiy obyekti inson, aniqroq aytganda, personaj hisoblanadi. Personaj- badiiy asarning markaziy elementi sanaladi. S.I. Kormilov personajni “inson yoki insonga xos bo‘lgan mavjudotning obrazi, portret – uning tashqi ko‘rinishi” deb ta‘riflaydi [Kormilov, 2002, 32-bet]. Personajning xarakteri asar kompozitsiyasi va syujetida to‘liq tarzda ochib beriladi. Personajning nutqiy xususiyatlarini ko‘rib chiqish orqali uning obrazidagi ijtimoiy va faqat unga xos bo‘lgan individual xususiyatlarni aniqlash mumkin. Muallif personajning tashqi qiyofasi, harakatlari yoki nutqi orqali uning ichki dunyosini ochib berishga intiladi, bu esa asarda psixologik chuqurlik va badiiy ishonchlilik darajasini oshiradi. Ushbu maqolada ushbu jarayon bevosita, bilvosita va umumlashtirib ifodalovchi shakllar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, psixolingvistik va germeneytik yondashuvlar asosida badiiy matnda ayol obrazining ichki olamiga kirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Tadqiqot usullari

Tadqiqotda ingliz (Virginia Woolf, Charles Dickens, Joseph Conrad) va o‘zbek (Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor) adabiyotidan ayol obrazlari ichki olami tasvirlangan matnlar olingan. Maqolada taqqoslash, stilistik tahlil, ichki nutq tahlili, shuningdek psixolingvistik va germeneytik tahlil usullari qo‘llanildi. Har bir misol psixologik tasvir shakllariga ajratilib, ularning estetik va semantik jihatlari o‘rganildi.

Natijalar

Psixologizm — bu badiiy vositalar orqali qahramonning ichki dunyosini, ya‘ni uning fikrlari, kechinmalari, istaklari, emotsional holatlari va shunga o‘xshash psixik jarayonlarini batafsil va chuqur tasvirlash jarayonidir. Badiiy qahramon ichki olamini psixologik tasvirlashning uchta asosiy shakli bo‘lib, barcha badiiy tasvirlash metod va usullari shularga asoslanadi. Ushbu uch shakldan ikkitasi I.V. Straxov tomonidan nazariy jihatdan ajratib ko‘rsatilgan. Bular: “ichki”, ya‘ni obrazlarning ichki dunyosini badiiy anglash orqali, ichki nutq, xotira va tasavvur obrazlari vositasida ifodalash; va xarakterlarning “tashqi” psixologik tahlili — bu esa yozuvchi tomonidan

nutqning ifodali xususiyatlari, nutqiy xatti-harakatlar, mimika va psixikaning boshqa tashqi belgilari orqali qahramonning ruhiy holatini talqin qilish orqali amalga oshiriladi.

Birinchi shakl qahramonning ichki dunyosini *to‘g‘ridan-to‘g‘ri (bevosita)* psixologik tasvir shaklida ochib berishdir. Quyidagi misolda buni yaqqol ko‘rishimiz mumkin: «Mayli, — o‘ylardim men, — men kichkinaman, lekin u nega meni bezovta qiladi? Nega u Volodya yotgan joy atrofidagi pashshalarni haydamaydi? Qarang, u yerda qancha pashsha bor! Yo‘q, Volodya mendan kattaroq, men esa hammaning eng kichigiman: shuning uchun u meni qiynaydi. U butun umr faqat shuni o‘ylaydi, — pichirlab qo‘ydim men, — qanday qilib menga ozor yetkazishni. U juda yaxshi biladi, meni uyg‘otib, qo‘rqitganini ko‘rib turibdi, lekin ataylab e‘tibor bermagandek ko‘rsatmoqda... Yomon odam! G‘alati ham, shapka va cho‘tchasi ham — barchasi naqadar jirkanch!»

Ikkinchi shakl - *bilvosita psixologik tasvir* shakli bo‘lib, bu usul adabiyot taraqqiyotining dastlabki bosqichlarida keng qo‘llanilgan. Bunda muallif faqat qahramonning his-tuyg‘ulari va ruhiy holatining tashqi belgilarini tasvirlaydi, ammo hech qachon bevosita qahramonning ongiga yoki psixikasiga kirib bormaydi. Masalan, Abdulla Qahhor hikoyalari qahramon ruhiy holatining uning qiyofasidagi aksi tasviri, qahramon nutqi va detallarga asoslangani bilan ajralib turadi. Adibning hikoyalari voqelikning bir momentini qayd etgan fotosuratlariga o‘xshaydi. Ularda har bir so‘z, detal yoki tafsilot Sharq mumtoz lirikasidagi singari kuchli ramziy yukka ega va mana shular orqali qahramonning ichki olami kashf etiladi.

“He frowned and stared at the ground, his fingers trembling slightly” (Joseph Conrad “Heart of Darkness”)- *U qoshlarini chimirdi va yerga tikildi, barmoqlari esa biroz titrardi.* Polyak-ingliz yozuvchisi Jozef Konradning “Zulmat qalbi” asaridan ushbu misolda yozuvchi qahramonning ruhiy holatini bevosita *“u qo‘rqdi”* yoki *“u xavotirga tushdi”* deb tasvirlamaydi, balki tashqi alomatlar (qosh chimirish, yerga qarash, barmoqlarning titrashi) orqali ichki zo‘riqishni bilvosita ifodalaydi. O‘quvchi ushbu belgilar asosida o‘zi qahramonning kechinmalarini anglaydi.

Yozuvchida yana bir imkoniyat — o‘ziga xos usul mavjud bo‘lib, bunda yozuvchi qahramonning fikr va his-tuyg‘ularini faqatgina qisqa va umumiy tarzda nomlash orqali amalga oshiradi. Bunday usul *summar ta‘riflovchi tasvirlash (umumlashtirib atovchi)* deb ataladi. A.P. Skaftimov bu usulni ta‘riflar ekan, Stendal va Lev Tolstoy asarlaridagi psixologik tasvir xususiyatlarini taqqoslab shunday yozadi: «Stendal, asosan, his-tuyg‘ularni so‘z bilan nomlash usulidan foydalanadi. U his-tuyg‘ularni faqat ataydi, lekin ularni tasvirlamaydi. Aksincha, Tolstoy esa his-tuyg‘ularning vaqt davomida kechishini batafsil tahlil qiladi va shu tariqa ularni jonliroq va kuchli badiiy ifoda bilan qayta yaratadi.»

Summar ta‘riflovchi tasvirlashga quyidagi gap misol bo‘loladi: *“I was much depressed for the rest of the day.”* (Charles Dickens, Great Expectations) - (Men kunning qolgan qismida o‘ta tushkunlikda edim.) Bu yerda muallif asar qahramoni - Pipning holatini *“depressed”* so‘zi bilan bildiradi.

Tabiiyki, psixologik tasvirning har bir shakli o‘ziga xos bilish, tasvirlash va ifodalash imkoniyatlariga ega. Biz odatda “psixolog” yozuvchilar deb ataydigan adiblar — Lermontov, Tolstoy, Flaubert, Mopassan, Folkner va boshqalarning asarlarida inson ruhiy holatini tasvirlash uchun odatda ushbu uchala shakl ham birgalikda qo‘llaniladi. Biroq inson ichki olamini to‘g‘ridan-to‘g‘ri bevosita tasvirini ifodalovchi shakl psixologizm tizimida yetakchi rol o‘ynaydi.

Inson ichki dunyosi haqida hikoya qilish **birinchi shaxs** yoki **uchinchi shaxs** nuqtayi nazaridan olib borilishi mumkin. Tarixiy jihatdan qaraganda, birinchi shaxs shakli avvalroq paydo bo‘lgan. Bu usullar har biri o‘ziga xos badiiy imkoniyatlarga ega. Birinchi shaxs nomidan hikoya qilish, ya‘ni o‘z hayoti va his-tuyg‘ulari haqida o‘zi hikoya qilishi psixologik tasvirning ishonchlilik illuziyasini kuchaytiradi. Ba‘zi hollarda birinchi shaxs nomidan hikoya iqrorlik (confession) xarakterini oladi, bu esa o‘quvchida yanada kuchliroq taassurot uyg‘otadi.

Uchinchi shaxs nomidan hikoya qilish esa qahramon ichki dunyoni tasvirlashda o‘ziga xos afzalliklarga ega. Aynan ushbu badiiy shakl muallifga o‘quvchini personajning ichki dunyosiga hech qanday cheklovlarsiz olib kirish, uni batafsil va chuqur tarzda ko‘rsatish imkoniyatini beradi. Muallif uchun qahramonning ruhiy olamida hech qanday sir mavjud emas — u qahramon haqida hamma narsani biladi, uning ichki jarayonlarini batafsil kuzatadi, taassurotlar, fikrlar va

kechinmalar o‘rtasidagi sabab-oqibat munosabatini izohlab bera oladi. Povestchi (hikoya qiluvchi) qahramonning o‘z-o‘zini tahlil qilish jarayonini sharxlashi, qahramonning o‘zi anglab yetmagan yoki tan olishni istamagan ruhiy harakatlarini tasvirlashi mumkin. Bunga misol tariqasida Virjiniya Vulfning “*To the Lighthouse*” romanidan quyidagi parchani ko‘rsatish mumkin: “She could have wept. It was bad, it was bad, it was all going to be smashed. What was the good of it, the good of going to the Lighthouse?” Missis Ramseyning ichki dunyosi va shaxsiy his-tuyg‘ulari **uchinchi shaxs ichki monologi** orqali tasvirlanadi. Vulf *uchinchi shaxs cheklangan nuqtayi nazari (limited third-person perspective)* yordamida qahramonlarning ichki kechinmalariga bevosita kiradi va ularning yashirin hissiyotlarini ochib beradi.

Uchinchi shaxs nomidan hikoya qilish qahramon ichki dunyosini tasvirlash uchun turli xil badiiy usullarni asarga kiritish imkoniyatini beradi: ichki monologlar, iqrornomalar, kundaliklardan parchalar, maktublar, tushlar, vahiylar va shu kabilar osonlik bilan va erkin tarzda ishlatilishi mumkin.

Uchinchi shaxs nomidan hikoya badiiy vaqt bilan erkin muomala qiladi: u bir lahzalik psixologik holatlarning chuqur tahliliga uzoq vaqt ajratishi, shu bilan birga syujet rivojida faqat bog‘lovchi vazifasini o‘taydigan uzoq vaqt oraliqlari haqida juda qisqacha ma‘lumot berishi mumkin. Bu esa o‘z navbatida, umumiy hikoya tizimida psixologik tasvirning salmog‘ini oshirish, voqealar tafsilotlaridan ko‘ra his-tuyg‘ular tafsilotlariga o‘quvchi e‘tiborini ko‘proq qaratish imkonini beradi. Bunda psixologik tasvir maksimal darajada tafsilotlarga boy va mukammal to‘liq shaklga yetishi mumkin: hikoyada bir necha daqiqa, hatto bir necha soniya davom etgan psixologik holat tasviri bir necha sahifalargacha kengaytirilishi mumkin. Bunga N.G. Chernishevskiy misol qilib Lev Tolstoyning “*Sevastopol hikoyalari*” asaridagi Praskuxin o‘limi sahnasini ko‘rsatadi.

Nihoyat, uchinchi shaxs nomidan hikoya qilish nafaqat bitta, balki bir nechta qahramonning ichki dunyosini tasvirlash imkonini beradi, bu esa boshqa hikoya shakllarida ancha murakkabroq amalga oshiriladi.

Psixologik tasvir usullariga *psixologik tahlil* va *o‘z-o‘zini tahlil qilish* (samoanaliz) kiradi. Har ikkala usulning mohiyati shundan iboratki, murakkab ruhiy holatlar o‘z tarkibiy qismlariga ajratilib, tahlil qilinadi va shu orqali o‘quvchiga tushunarli bo‘lib boradi.

Psixologik tahlil odatda uchinchi shaxs nomidan hikoya qilish shaklida qo‘llaniladi, o‘z-o‘zini tahlil qilish esa ham birinchi, ham uchinchi shaxs nomidan olib boriladigan hikoyalarda uchraydi. Bu ikkalasining farqini ushbu jadval orqali ko‘rsatish mumkin:

Asosiy mezon	Psixologik tahlil	Samoanaliz (o‘z-o‘zini tahlil qilish)
Hikoya shakli	Asosan uchinchi shaxs orqali	Birinchi va uchinchi shaxs orqali
Tahlil qiluvchi	Hikoyachi (muallif yoki obyektiv shaxs)	Qahramon o‘zi (ichki nutq yoki monolog orqali)
Tahlil usuli	Ichki jarayonlar muallif tomonidan ajratiladi va sharhlanadi	Qahramon o‘z his-tuyg‘ularini va fikrlarini tahlil qiladi
O‘quvchi uchun ta’siri	Obyektiv va keng ko‘lamli tasavvur beradi	Subyektiv va shaxsiy tajribani yaqinlashtiradi
Misollar	Abdulla Qodiriy – <i>O‘tgan kunlar</i> (Kumushning ichki kechinmalari) “Kumush yuragi nimanidir sezgandek bo‘ldi, ammo bu sezgi unga aniq va ravshan emas edi. Xavotir va umidsizlik uning qalbini qamrab oldi.”	Vulf — <i>Missis Dallovey</i> (Clarissaning ichki monologi) “Did it matter, then, she asked herself, walking towards Bond Street, did it matter in the end, having loved once or twice, whether she had married the right one or not?”
Tahlil	Bu yerda muallif Kumushning ruhiy holatini tasvirlaydi: Kumush o‘z sezgilari va xavotirini aniq anglamaydi, biroq muallif o‘quvchiga uning qalbida qanday hislar borligini va qanday kechayotganini sharhlab beradi.	Klarissa o‘ziga savol berayapti, o‘z qarorini (Piterga turmushga chiqmagani) ichki tahlil qilayapti. Qahramon o‘z xatti-harakatlari va hayotiy tanlovlarini o‘zi anglab yetishga harakat qilmoqda. His-tuyg‘ular va fikrlar bevosita birinchi shaxs ichki muloqoti shaklida tasvirlangan.

Xulosalar

Qahramonning ichki dunyosini tasvirlashda psixologik tasvir shakllari (to‘g‘ridan-to‘g‘ri tasvir, bilvosita tasvir va summar ta‘riflovchi tasvir) alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir shakl inson ruhiy holatini aks ettirishda o‘ziga xos bilish, tasvirlash va ifodalash imkoniyatlarini taqdim etadi. Ayniqsa, uchinchi shaxs nomidan hikoya qilish shakli qahramonlarning ichki kechinmalarini batafsil ochib berish, bir lahzalik psixologik holatlarni sahifalar davomida tasvirlash va bir vaqtning o‘zida bir nechta qahramonlarning ruhiy kechinmalarini ifodalash imkonini beradi. Bu jarayonda muallif ichki monolog, xotiralar, maktublar, tushlar, ong oqimi kabi usullardan foydalanib, o‘quvchini personajlarning ichki olamiga chuqur olib kiradi.

Zamonaviy lingvistik tafakkur rivojlanish bosqichi matni mustaqil tadqiqot obyekti sifatida o‘rganishga bo‘lgan qiziqishning ortishi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, matn antropologik paradigma doirasida tilni, u orqali insonni o‘rganish uchun asosiy tushunchaga aylandi, chunki “inson o‘zining insoniy xususiyatida har doim o‘zini ifodalaydi (gapiradi), ya’ni matn yaratadi (hatto potentsial tarzda)” (Bakhtin 1996, s.301). Har bir gumanitar fan badiiy matni o‘z nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadi. Zamonaviy lingvistikada badiiy matn odatda matn lingvistikasi va lingvostilistikasi nuqtai nazaridan o‘rganiladi.

Germenevtik va fenomenologik tahlil bilan bir qatorda, ayol ichki olamini anglash uchun psixolingvistik yondashuv ham dolzarb hisoblanadi. Psixolingvistika matni idrok etish va tushunish jarayonlarini o‘rganib, matn mazmunini qabul qiluvchi (retsipient) tomonidan qanday shakllanishi haqida ilmiy asoslarni beradi. Psixolingvistik tadqiqotlar matn semantikasini eksperimental ravishda o‘rganishga asoslanib, matn yaratuvchi (muallif), matn va retsipient o‘rtasidagi munosabatlarni nazariy jihatdan ochib beradi. Bu metod ayol ichki dunyosini tahlil qilishda ham samarali bo‘lib, qahramonning matndagi ruhiy holatini, uning semantik va psixologik o‘ziga xosliklarini aniqlashda qo‘llaniladi. Shveysariyalik tilshunos Sharl Ballining fikricha, nutqda affektiv vaziyatning ifodalanishi ikki asosiy vazifani bajaradi: birinchidan, so‘zlovchining ichki holati, hissiy kayfiyatini ifodalash; ikkinchidan, muloqot qatnashchilariga ta’sir ko‘rsatish uchun maxsus lisoniy vositalarni qo‘llash. Ushbu tamoyillar asosida ayol qahramonlarning nutqi orqali ularning ichki ruhiyati, milliy-madaniy kontekstda shakllangan hissiy holatlari va ular orqali ifodalanadigan ma’naviy qadriyatlarni tahlil qilish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988
2. Nasirova, G. M. (2022). *Psixolingvistik tadqiqotlar ahamiyatining dolzarbligi*. Research Focus, 1(1), 208–212. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7183952>
3. Скафтымов А.П. О психологизме в творчестве Стендаля и Толстого// Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей.М., 1972 С.175
4. Толстой Л. Н. Детство // Полное собрание сочинений : в 90 т. — М.: Художественная литература, 1935. — Т. 1: Детство, юношеские опыты. — С. 3—7.
5. Xalliyeva G.«Qiyosiy adabiyotshunoslik» © «Akademnashr», 2020. 101-b.
6. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. 1949 г. С.423-424